

**ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ ПРИГРУЗКИ А ТАКЖЕ ВЛАЖНОСТИ
ГРУНТА НА ВЕЛИЧИНУ МОДУЛЯ СЕЙСМОПРОСАДКИ ЛЕССА**

Т.ф.д Расулов Р.Х., маг. Бурханов Б.А.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы влияния влажности грунта и нагрузки на грунтовой толще в значении модуля сейсмопросадки, характеризующего степень уплотнения грунта при динамических на него воздействиях. Отмечается, что влажность грунта способствует повышению, а внешняя нагрузка - снижению величины модуля сейсмопросадки лесса.

The summary. In article questions of influence of humidity of a soil and loading on soil thicknesses in value of the module seismoprocors, consolidation of a soil defining degree are considered at dynamic influences on it. It is noticed, that humidity of a soil promotes increase, and external loading - to decrease in quantity of the module seismoprocors of loess.

Исследования, проведенные на различных по степени влажности лессовых грунтах показали, что влажность грунта, при которой степень заполнения пор водой является весьма высокой, например даже свыше 0,8, не может служить показателем не деформируемости грунта при его сотрясении. Деформация сотрясаемого лесса, при всех прочих равных условиях, зависит от состояния плотности и прочности связей, а не от его макропористой структуры и влажности. Также же было отмечено сравнительно резкое снижение величины связности при дополнительном увлажнении лессового грунта, что приводило к увеличению способности грунта к уплотнению.

В табл.1 приведены результаты испытания на вибрацию лессовых грунтов при различной их влажности, из которой следует, что подверженные колебанию грунты, независимо от начальной влажности, уплотнялись в той или иной степени.

Таблица 1

Деформация лессовых грунтов различной влажности при вибрации

№ грунта	Ускорение колебания, мм/с ²	Длительность колебания, с	Влажность грунта, %	Начальная пористость %	Пористость после колебания, %
3	2200	150	13	48,9	46,4
3	2200	150	18,7	48,2	47,0
3	2200	150	23,5	43,6	42,7
3	2200	150	25,3	48,2	44,2
7	2500	120	18,7	49,4	46,3
7	2500	120	22,5	46,0	42,2
7	2500	120	27,0	46,5	44,7
7	2500	120	29,4	47,8	45,0

Анализ результатов исследований в рассматриваемом направлении свидетельствовал о том, что деформация (сейсмопросадка) лессовых грунтов в условиях сотрясения является результатом весьма сложных процессов, протекающих в толще грунта, которые нельзя оценить по отдельным показателям, например, по макропористости или влажности и т.п. Деформация лесса при сотрясении оказывается связанной с неустойчивой его структурой, которая определяется характерной для лессовых грунтов слабой связностью структурных элементов [1, 2].

Несмотря на длительную историю изучения лессов и лессовых пород, происхождение, а также механизм их деформации, обусловленной их внутренней связью, остаются далеко не выясненными. Это объясняется разнообразием генезиса, свойств и состава, а также различными природными влажностями пород.

Зависимость модуля сейсмопросадки (e_p^c) от внешней нагрузки, приложенной на испытываемый образец грунта усматривается из рис.1 и 2.

На рис.1 для двух лессовых грунтов, подвергнутых испытанию приведены данные по определению модуля сейсмопросадки (e_p^c) как при отсутствии внешней пригрузки ($p=0$), так и при наличии ее ($p= 0,1 \cdot 10^5$ Па). Отмечается достаточно резкое уменьшение модуля e_p^c в условиях наличия пригрузки, что усматривается и из рис.2. Это снижение особенно интенсивно идет на первых ступенях приложения пригрузки. В свете показаний демонстрированных рисунков можно заключить, что роль пригрузки в нарушении структуры грунта оказывается не только благотворной, но и весьма эффективной в обеспечении антисейсмопросадочности увлажненных лессов.

Следует также заметить, что для грунтов с горизонтов глубин более 14 м при нагрузках порядка $1,5 \cdot 10^5$ Па и выше (собственный вес толщи), сейсмопросадка становится практически неощутимой. Это также подтверждают вышеотмеченные выводы об уменьшении величины модуля сейсмопросадки e_p^c с увеличением сжимающей нагрузки (p).

Так, например, для лессовых грунтов верхнего горизонта (1-3м) с пористостью $n = 47,8\%$ при увеличении нагрузки на грунт от $0,5 \cdot 10^5$ Па до $2,5 \cdot 10^5$ Па величина модуля сейсмопросадки уменьшается от 112 мм/м до лессовых грунтов.

Внешняя пригрузка, 10^5 Па

Рис 1. Зависимость модуля сейсмопросадки от внешней нагрузки при колебании с ускорением 2200-2500 мм/с²

$\alpha=2500-2800$ мм/с² $\alpha=1600$ мм/с

Модуль сейсмопросадки, мм/м .

Рис. 2. Зависимость модуля сейсмопросадки от глубины залегания

Для лессовых грунтов с глубины 17 – 20 м с пористостью $n=42-43\%$ и влажностью $w=10-12\%$ увеличение пригрузки в тех же пределах приводило к уменьшению модуля сейсмопросадки от 34 до 0,6 мм/м., что доказывает еще раз о существенном влиянии внешней пригрузки в сейсмопросадочном свойстве лессового грунта.

Литература

1. Джураев А. Влияние просадочности лессовых грунтов территории г.Ташкента на сейсмический эффект при Ташкентском землетрясении 1966г. // Материалы конференции «Научные и прикладные основы решения актуальных проблем сейсмологии». –Ташкент: 2006. -С.282-285.
2. Жусупбеков А.Ж., Жакулин А.С. Экспериментальные исследования деформируемости грунтов. //Труды Ш-го Центрально-Азиатского Международного геотехнического симпозиума. - Душанбе, 2005.-С. 65-68.
3. Расулов Х.З. Сейсмостойкость грунтовых оснований. –Ташкент: Изд-во «Узбекистан», 1984. -192 с.